

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Нажмиддинова К.М., Хаирова Д. Р. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ПРИМЕРЕ ЛИНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДЖАРКАК – БУХАРА – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.....	4
2. Galayko D., Matyakubova P.M., Зарипов О.О., Азимов Ш.Ш. СЕРТИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	13
3. Адылов Я.Т., Назаров О.А. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	23
4. Разикова Д.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКТОРИН ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ.....	30
5. Шмакова А.В., Уралов АБ. ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	35
6. Юнусов С.З., Кенжабоев Ш.Ш., Махмудова Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ С УПРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПОР.....	41
7. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ.....	48

Нажмиддинова К.М.Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ)
в г. Ташкенте, студент**Хайрова Д. Р.**Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ)
в г. Ташкенте, профессор, к.э.н.**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ТРУБ НА ПРИМЕРЕ ЛИНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ДЖАРКАК – БУХАРА – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458505>**АННОТАЦИЯ**

Композитные трубы, изготавливаемые из таких материалов, как стеклопластики, полимеры, углеродные пластики, становятся одними из наиболее перспективных для применения в нефтегазовой отрасли. Такие характеристики, как повышенная надежность, снижение затрат на монтаж и ремонт, длительный срок службы, делают их наилучшей заменой металлическим трубопроводам. В данной работе проводится анализ применения композитных материалов, в частности стеклопластика, в трубопроводном транспорте газа на примере участка линии Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент. Также проведен расчет экономической эффективности от применения новых технологий при помощи метода построения финансовой модели проекта.

Ключевые слова: стеклопластиковые трубы, газопроводы, транспортировка, стальные трубы, коррозия, финансовая модель.

Najmiddinova K.M.Branch of Russian state university of oil
and gas (NRU) in Tashkent, student**Khairova D.R.**Branch of Russian state university of oil
and gas (NRU) in Tashkent, professor**ECONOMIC EFFICIENCY OF EXPLOITING FIBERGLASS PIPES ON THE
EXAMPLE OF THE MAIN GAS PIPELINES
DZHARKAK - BUKHARA - SAMARKAND – TASHKENT****ANNOTATION**

Composite pipes made from materials such as fiberglass, polymers, carbon fiber are becoming one of the most promising for use in the oil and gas industry. Characteristics such as increased reliability, reduced installation and repair costs, and long service life make them the best replacement for metal pipelines. In this paper, an analysis is made of the use of composite materials, in particular

fiberglass, in pipeline gas transport using the example of a section of the Dzharkak - Bukhara - Samarkand - Tashkent line. The calculation of economic efficiency from the use of new technologies was carried out using the method of constructing a financial model of the project.

Keywords: fiberglass pipes, gas pipelines, transportation, steel pipes, corrosion, financial model.

Najmiddinova K.M.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning
Toshkent shahridagi filiali, talaba

Xairova D.R.

Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU) ning
Toshkent shahridagi filiali, professor, i.f.n.

JARQOQ - BUXORO – SAMARQAND - TOSHKENT MAGISTRAL GAZ QUVURLARI MISOLIDA SHISHA TOLALI KUVURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA

Polimerlar, uglerodli va shishali tola kabi materiallardan ishlab chiqarilgan kompozitsion quvurlar neft va gaz sanoatida foydalanish uchun eng istiqbollilaridan biriga aylanmoqda. Ishonchlikni oshirish, oʻrnatish va ta'mirdash xarajatlarini kamaytirish va uzoq xizmat qilish muddati kabi xususiyatlar ularni metall quvurlarni eng yaxshi alternativasiga aylantiradi. Ushbu ilmiy ishda Jarqoq - Vuxoro - Samarqand – Toshkent liniyasining uchastkasi misolida quvur gaz transportida kompozit materiallar, xisusan, shisha tolali materiallardan foydalanish tahlil qilinadi. Shuningdek, loyihaning moliyaviy modelini vurish usuli yordamida yangi texnologiyalardan foydalanishdan iqtisodiy samaradorlikni hisoblash amalga oshirildi..

Kalit soʻzlar: Shisha tolali quvurlar, gaz quvurlari, transport, poʻlat quvurlar, korroziya, moliyaviy model.

В Республике Узбекистан добывается 49,8 млрд. кубометров природного газа в год, мощность газопереработки составляет 50 млрд. кубометров. Газотранспортная система представлена 13250 км газопроводов, 939 газораспределительными, 25 компрессорными станциями, на которых работают 250 агрегатов. [9] Одной из самых главных и старых линий магистрального газопровода является линия Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент (ДБСТ). Данная линия была введена в эксплуатацию в 1959 году и положила начало созданию Среднеазиатской линии газопроводов. Таким образом стальные трубы уже эксплуатируются более 60 лет, хотя срок их эксплуатации вдвое меньше. [2] Пропускная способность составляет 7 млн кубометров в сутки, таким образом в год по этим трубам перекачивается более 2,5 млрд кубометров газа.

Трубопроводный транспорт на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных и доступных средств транспортировки жидких и газообразных сред. По нему осуществляется доставка природного газа, нефти, продуктов ее переработки как на большие расстояния магистральными трубопроводами, так и в пределах территории добычи, хранения и переработки продуктов. Обустройство газопроводных систем требует больших капитальных вложений, с каждым годом растут затраты на монтаж, ремонт и устранение коррозионных последствий. Вследствие длительного применения стальных труб, превышающего нормативный срок службы, увеличиваются случаи отказа и потери продуктов, транспортируемых трубами, увеличиваются коррозионные, парафиновые и смолистые отложения на внутренних стенках труб, сокращается пропускная способность труб. Перечисленные проблемы требуют немедленного решения, одним из методов которого является применение стеклопластиковых композитных труб. Более того актуальность данного вопроса подтверждает Постановление Президента Республики Узбекистан №-4388 от

09.07.2019 г. «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью», в котором особо подчеркивается необходимость модернизации газотранспортной системы Узбекистана. [1]

Одной из наиболее перспективных областей применения современных композитных материалов, в частности стеклопластика, является нефтяная и газовая промышленность. Качествами, выделяющими данный материал среди остальных, является повышенная прочность, длительный срок службы при корректном применении, снижение затрат на монтаж и ремонт трубопроводов, высокая защита от последствий коррозии. В данной работе предлагается применение стеклопластиковых труб для транспортировки газа на участке магистрального газопровода Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент Галляаральская газораспределительная станция (ГРС) – Юго – Западная ГРС, подсчитан экономический эффект, определены преимущества и возможные проблемы при применении новой технологии.

В настоящее время магистральные газопроводы изготавливаются из следующих материалов: сталь, чугун, полиэтилен высокой плотности (ПНД), поливинилхлорид (ПВХ) и стеклопластик.

Одними из самых распространенных и доступных видов являются стальные трубы. Стальные газопроводы делят на две категории: бесшовные с горячей и холодной трансформацией и сварные трубы. Вследствие высокой подверженности стальных труб коррозии существует несколько способов защиты от нее: пассивный, активный и уменьшение агрессивности среды. Данные методы также требуют отдельных затрат, которые должны осуществляться не реже 1 раза в 2-3 года.

Пассивный способ предполагает:

- использование особых методов укладки магистрали – между металлической поверхностью труб и почвой оставляется воздушный зазор, препятствующий воздействию грунтовых вод, солей и щелочей;

- нанесение защитных покрытий – внешняя поверхность труб окрашивается составами, которые не разрушаются от воздействия почвенных солей и щелочи, например, алкидные эмали, защитные антикоррозийные мастики.

- обработка специальными химическими составами – покрытие трубопроводов тонким слоем фосфатов, которые образуют защитную пленку на поверхности стальных труб.

Активный способ заключается в применении электрического тока и электрохимических реакций ионообменного типа:

- электродренажная защита трубопроводов от коррозии - комплекс мероприятий, который позволяет бороться с блуждающими токами – установка дренажной защиты, изоляция фланцев и установка электроэкранов;

- анодная защита от коррозии трубопроводов - использование магниевых анодов, которые под действием электрических токов выделяют ионы магния, замедляя процессы разрушения металла;

- катодная защита трубопроводов от коррозии. Метод основан на явлении катодной поляризации металлов под действием постоянного тока. Объект воздействия превращается в катод с низким потенциалом, что исключает вероятность возникновения коррозии. [4]

Также огромную популярность в последнее время имеют полиэтиленовые трубы низкого давления. Термин «низкое давление» касается способа производства материала и не имеет отношения к характеристикам трубопровода. Такие трубы для газопроводов пригодны для транспортировки газа под давлением до 1,2 МПа, безопасны, надежны и все шире применяются в нефтегазовой сфере.

В настоящей работе рассматривается применение именно стеклопластиковых труб для транспортировки газа. Стеклопластик является композитным материалом, что в свою очередь означает материал, который получен путем соединения двух и более компонентов в общей системе, в которой каждый компонент в отдельности сохраняет свои свойства.

Стеклопластики легко поддаются механической обработке, обладают высокой прочностью, устойчивостью к тепловым ударам и знакопеременным нагрузкам, радиопрозрачностью, коррозионной стойкостью. В качестве связующего используются чаще всего ненасыщенные полиэфирные смолы. В качестве армирующего элемента могут использоваться непрерывные волокна в виде нитей, жгутов, или ткани. Слоистые стеклопластики на основе тканей называются стеклотекстолитами. Наиболее высокие механические характеристики имеют стеклотекстолиты на основе однослойных тканей сатинового переплетения. Применение многослойных стеклотканей увеличивает межслоевую прочность пластика, упрощает сборку заготовки изделия, уменьшая число ручных операций. Такие композиты широко используют в нефтегазовой отрасли, судостроении, авиации, в космической технике, автомобилестроении, при изготовлении некоторых бытовых приборов. [6]

Для получения стеклопластиков стеклянное волокно пропитывают смесью из жидкого полиэфира, стирола (или другого мономера) и инициатора полимеризации и, путем обработки соответствующим методом: намотка, напыление, ручное формование, вакуумная инъекция, пултрузия и др., изделию придают форму.

Стеклопластиковые трубы в нефтегазовой отрасли могут быть использованы в следующих целях:

- трубы для геологической разведки и добычи нефти и газа;
- перекачивающие и нагнетательные трубопроводные системы;
- трубопроводы транспортировки нефти и газа, сбора, транспортировки и закачки пластовых вод;
- трубопроводы для транспортировки химически опасных жидкостей и смесей;
- высоконапорные водоводы систем поддержания пластового давления;
- магистральные линейные трубопроводы для транспортировки нефти и газа [7].

Таким образом, стеклопластик охватывает всю технологическую цепочку нефтегазовой отрасли, начиная с геологоразведки и заканчивая транспортировкой продукции до потребителей. Однако выбор в пользу стеклопластиковых труб должен осуществляться с учетом незначительной вероятности их повреждения либо в случае, когда степень и характер разрушений оценивается как незначительное.

В таблице 1 приведено сравнение технических характеристик труб [10].

Производством изделий из стеклопластика занимается не мало иностранных компаний. Однако стоит отметить, что возможны проблемы при транспортировке по причине дальнего расположения заводов-производителей от мест эксплуатации труб. Ярким примером является компания Future Pipe Industries, штаб - квартира которой находится в Дубае, занимается проектированием и производством системных труб из стекловолокна и работает в нефтегазовом, водном и промышленном секторах. Компания имеет 13 заводов, разбросанных по всему миру, и проложила более 190000 км трубопроводов. В 2021 году компания закончила 829 проектов, 40% из которых касались непосредственно нефтегазовой сферы [5].

Таблица 1.

Сравнение технических характеристик труб

Показатель	Стеклопластиковые трубы	Стальные трубы с эпоксидным покрытием	Трубы ПВХ	Полиэтиленовые трубы
Коррозионная устойчивость	Хорошая	Требуется внутренне эпоксидное покрытие, внешнее покрытие защитным слоем, катодная защита	Плохая в щелочной среде	Хорошая
Обслуживание	Не требуется	Требуется периодическое обслуживание из-за шелушения внешнего слоя	Требуется периодическое обслуживание	Требуется периодическое обслуживание

Показатель	Стеклопластиковые трубы	Стальные трубы с эпоксидным покрытием	Трубы ПВХ	Полиэтиленовые трубы
Срок эксплуатации	Более 50 лет	Из-за коррозии труб составляет 20 – 25 лет, но возможно продление	15 – 20 лет в зависимости от условий эксплуатации	20 – 30 лет в зависимости от условий эксплуатации
Вес	Легкий вес	В 3 – 4 раза тяжелее стеклопластика	В 1,5 раза тяжелее стеклопластика	В 1,5 раза тяжелее стеклопластика
Предел прочности на разрыв	300 – 375 Мпа	Минимально 420 Мпа	50 Мпа	35 – 60 Мпа
Модуль упругости	35 Гра	210 – 240 Гра	3 Гра	5 Гра
Манипулирование	Очень простое ввиду легкого веса труб	Сложное, ввиду большого веса труб	Очень простое	Простое, необходимо избегать чрезмерных и долговременных деформаций трубы

Компания NOV (National Oilwell Varco) является публичной компанией, разработчиком, производителем и поставщиком бурового оборудования и комплектующих, применяющихся при бурении и производстве нефти и газа, оборудования для транспортировки углеводородов. National Oilwell Varco объединяет 100 профильных предприятий и контролирует в отдельных сегментах до 60% мирового рынка [9]. Особый интерес для данной работы представляет композитная стеклопластиковая труба, производимая под брендом Bondstrand. В линейке продуктов под этим брендом представлено 8 серий труб, отвечающих стандартам, предъявляемым стеклопластиковым трубам, каждый из них находит применение в производстве нефти и газа, в зависимости от эксплуатационных требований. Серия Bondstrand 2400 применяется для транспортировки нефти, газа, воды, химически активных агрегатов. Такая стеклопластиковая труба со встроенным коническим внутренним соединением и выступом, интегральным механическим соединением с внутренней и наружной резьбой для соединения с другими трубами. Диаметр труб представлен в диапазоне от 50 до 1000 мм, давление внутри трубы может быть от 1 до 5 Мпа, может использоваться при температуре от -43С до 93С. Длина каждой трубы составляет 12м. Для реконструкции 243 км трубопровода в целях реализации проекта понадобится 20250 штук труб.

Рис. 1. Объем транспортированного газа за 2022 – 2029 годы

Диаметр трубы линии ДБСТ Галляральская ГРС Юго – Западная ГРС составляет 720 мм, давление внутри трубы – 5 МПа, температура эксплуатации – 20-300С.

Таблица 2.

Прогнозные технико – экономические показатели за 2022 – 2029 годы

Показатели	Стальные трубы	Стеклопластиковые трубы	Сравнение показателей в %
Пропускная способность, тыс м ³ /сутки	44 804,00	64 005,72	43
СНиП, (2,5%; 0,1%), млн м ³	505,47	28,88	0,06
Объём транспортированного газа, млн. м ³	19 713,48	28 855,34	46,4
Выручка от реализации, млн. долл. США	239,52	350,59	46,4
Капитальные вложения, млн. долл. США	0	20,15	-
Сооружения (стеклотрубы)	0	12,15	-
СМР	0	1	-
Оборудование	0	1	-
Прочее (масла, смолы, расходы на транспортировку)	0	6	-
Эксплуатационные расходы, млн. долл. США	92,66	133,44	44
Валовый финансовый результат, млн. долл. США	146,86	218,79	49
Расходы периода, млн. долл. США	74,47	74,62	0,2
Чистая прибыль, млн. долл. США	61,52	122,55	99,2
Денежный поток, млн. долл. США	61,52	115,5	87,7
Дисконтированный поток наличности, млн. долл. США			
10%	42,26	66,66	57,7
15%	35,90	51,67	44
Срок окупаемости проекта (год)	0	1	

Источник: Рассчитано авторами в MS Excel

Финансовая модель была построена на период с 2022 до 2029 года. Для вычисления прогнозных объемов транспортировки газа были проанализированы данные по потреблению газа за последние 8 лет, была выявлена ежегодная тенденция увеличения на 5%. Аналогичная динамика была спроецирована на следующие 8 лет.

Анализируя объемы транспортировки газа, приведенные на рисунке 1, стоит отметить, что ежегодные показатели при применении стеклопластиковых труб выше показателей при применении стальных труб на 46,4%. Причиной роста служит высокая пропускная способность стеклопластиковых труб, что связано с гладкой внутренней поверхностью труб, на которой не скапливаются коррозионные, парафиновые и смолистые отложения, а также снижение нормативных объемов природного газа на собственные нужды и потери до 0,1%.

Учитывая, что тариф на транспортировку остаётся неизменным на уровне 5\$ за 1000м³ на 100км, выручка высчитывается следующим образом:

Выручка от реализации продукции за

2023 год = 5\$ * Объем транспортированного газа * Расстояние транспортировки / 100000 = 5\$ * 44,3 млн. долл. США * 243 км / 100000 = 44,3 млн. долл. США.

Общие объемы выручки равны 350,59 млн. долл. США. Капитальные вложения в целом составят 20,15 млн. долл. США и будут включать в себя следующее:

Приобретение стеклопластиковых труб по цене 500\$ и соединительных элементов по цене 100\$: 500\$ * 20250 + 100\$ * 20250 = 12,15 млн. долл. США.

Расходы на строительные-монтажные работы = 1 млн. долл. США.

Расходы на оборудование при транспортировке труб = 1 млн. долл. США.

Расходы на масла, смолы, необходимые при эксплуатации труб = 1 млн. долл. США.

Расходы на транспортировку = 5 млн. долл. США.

Эксплуатационные расходы за весь период составят 133,44 млн. долл. США, при этом расходы на оплату труда сократятся вдвое вследствие сокращения штата сотрудников, занимающихся сварочными работами, так как при применении стеклопластиковых труб, они не нужны. Также к ним прибавятся расходы на амортизацию капитальных вложений в размере 1,64 млн долл. каждый год.

Рис.-2. Объем чистой прибыли за 2022 – 2029 годы

Объем чистой прибыли (рисунок 2) в первый год эксплуатации стеклопластиковых труб будет выше на 83% по сравнению со стальными трубами, что в абсолютном выражении составляет 6,5 млн. долл. США. Затем в последующие годы показатели чистой прибыли при применении стеклопластиковых труб будут в среднем в 2 раза больше показателей чистой прибыли при эксплуатации стальных труб, достигнув в 2028 году пика в размере 19,37 млн. долл. США. В 2029 году чистая прибыль незначительно снизится на 6%, что связано со снижением объемов транспортируемого газа на 226,4 млн. м³. Денежный поток, полученный вычитанием капитальных вложений из чистой прибыли и амортизации, составит 115,5 млн долл. США, дисконтированный поток наличности при 10 % - 66,66 при 15 % - 51,67 млн долл. США.

С учётом того, что инвестиции будут вложены в 2022 году и начаты строительномонтажные работы, которые займут год, в данный период накопленный поток наличности будет отрицательным в размере 18,51 млн. долл. США, следовательно, срок окупаемости проекта составит 1 год.

Подводя итоги, следует отметить, что проведенный сравнительный анализ технико-экономических показателей при эксплуатации стальных и стеклопластиковых труб показал, что выручка от реализации продукции вырастет на 46,4%; несмотря на то, что удельный вес оплаты труда в эксплуатационных расходах снизится, их общий объём увеличится на 44%; чистая прибыль увеличится вдвое, а рост денежного потока составит 87,7 %.

Список литературы:

1. Постановление Президента РУз «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» от 09.07.2019г. №ПП-4388 // Национальная база данных законодательства, 08.07.2021 г., №06/21/6258/0651. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4410281> (дата обращения: 15.01.2022).
2. Козлов А. Л., Природное топливо планеты. - М., Энергоатомиздат, 1981 - 94 с.

3. Густов Д. С., Любин Е.А. Исследование возможности применения стеклопластиковых труб для транспортировки природного газа // Индийский журнал науки и технологии. - 2016. - №9. - С. 5-15.
4. Котов Н. С. Стеклопластиковые трубы для нефтепромышленности: цели, плюсы и методы производства // Сфера. Нефть и газ. - 2021. - №4. - С. 20-28.
5. Толмачев А. А., Иванов В. А. Перспективы использования стеклопластиковых и полимерно-металлических труб в нефтегазовой отрасли // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - 2019. - №6. - С.132-139.
6. Цхадая Н. Д., Ягубов З. Х. Стеклопластиковая труба для транспортировки нефти и газа // Нефтегазовое дело. 2012. - №3. - С. 136-142.
7. Ягубов Э. З. Стеклопластиковые трубы – будущее экологически безопасного нефтегазопроводного транспорта // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2007. № 7. С. 20 - 23.
8. Ягубов Э. З. Стеклопластиковые трубы: проблемы и перспективы применения в нефтегазовой промышленности // Технологии нефти и газа. 2006. № 5. С. 61 - 67.
9. Основные показатели промышленности // Промышленность Узбекистана 2021. – Ташкент., 2021. - С. 15-16.
10. Грук А. Г. Сравнение стеклопластиковых труб с трубами из других материалов // Официальный сайт компании АТТИКА. - 2017. - 22 марта [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://attikarus.ru/2017/03/22/207-sravnenie-stekloplastikovih-trub-s-trubami-iz-drugih-materialov/> (дата обращения: 27.12.21).
11. Нефть и газ // Официальный сайт компании “Future Pipe Industries”. – 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://futurepipe.com/sectors/oil-gas/> (дата обращения: 27.12.21).

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures for the stable supply of the economy and the population with energy resources, financial recovery and improvement of the oil and gas industry management system” dated 07/09/2019. No. PP-4388 // National Database of Legislation, 07/08/2021, No. 06/21/6258/0651. Access mode: <https://lex.uz/docs/4410281> (date of access: 01/15/2022) / Postanovlenie Prezidenta RUz «O merakh po stabilnomu obespecheniiu ekonomiki i naseleniia energoresursami, finansovomu ozdorovleniiu i sovershenstvovaniuu sistemy upravleniia neftegazovoi otrasliu» ot 09.07.2019g. №PP-4388 // Natsionalnaia baza dannykh zakonodatelstva, 08.07.2021 g., №06/21/6258/0651. Rezhim dostupa: <https://lex.uz/docs/4410281> (data obrashcheniia: 15.01.2022).
2. Kozlov A. L., Natural fuel of the planet. - M., Energoatomizdat, 1981 - 94 p. / Kozlov A. L., Prirodnoe toplivo planety. - M., Energoatomizdat, 1981 - 94 s.
3. Gustov D. S., Lyubin E. A. Investigation of the possibility of using fiberglass pipes for natural gas transportation // Indian Journal of Science and Technology. - 2016. - No. 9. - p. 5-15.
4. Kotov N. S. Fiberglass pipes for the oil industry: goals, pluses and production methods // Sphere. Oil and gas. - 2021. - №4. - p. 20-28 / Kotov N. S. Stekloplastikovye truby dlia neftepromyshlennosti: tseli, pliusy i metody proizvodstva // Sfera. Neft i gaz. - 2021. - №4. - S. 20-28.
5. Tolmachev A. A., Ivanov V. A. Prospects for the use of fiberglass and polymer-metal pipes in the oil and gas industry // News of higher educational institutions. Oil and gas. - 2019. - No. 6. - p.132-139 / Tolmachev A. A., Ivanov V. A. Perspektivy ispolzovaniia stekloplastikovykh i polimerno-metallicheskih trub v neftegazovoi otrasli // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Neft i gaz. - 2019. - №6. - S.132-139.
6. Tskhadaya N.D., Yagubov Z.Kh. Fiberglass pipe for transportation of oil and gas // Oil and gas business. 2012. - No. 3. - p. 136-142 / Tskhadaya N.D., Iagubov Z. Kh. Stekloplastikovaia truba dlia transportirovki nefti i gaza // Neftegazovoe delo. 2012. - №3. - S. 136-142.

7. Iagubov E. Z. Fiberglass pipes - the future of environmentally safe oil and gas pipeline transport // Environmental Protection in the Oil and Gas Complex. 2007. No. 7. p. 20 – 23 / Iagubov E. Z. Stekloplastikovye trubyy – budushchee ekologicheskii bezopasnogo neftegazoprovodnogo transporta // Zashchita okruzhaiushchei sredy v neftegazovom komplekse. 2007. № 7. S. 20 - 23.
8. Iagubov E.Z. Fiberglass pipes: problems and prospects of application in the oil and gas industry // Technologies of oil and gas. 2006. No. 5. p. 61 – 67 / Iagubov E.Z. Stekloplastikovye trubyy: problemy i perspektivy primeneniia v neftegazovoi promyshlennosti // Tekhnologii nefiti i gaza. 2006. № 5. S. 61 - 67.
9. Key indicators of industry // Industry of Uzbekistan 2021. - Tashkent., 2021. - p. 15-16 / Osnovnye pokazateli promyshlennosti // Promyshlennost Uzbekistana.2021. – Tashkent., 2021. - S. 15-16.
10. Gruk A. G. Comparison of fiberglass pipes with pipes from other materials // Official website of the company ATTIKA. - 2017. - March 22 [Electronic resource]. Access mode: <http://attikarus.ru/2017/03/22/207-sravnenie-stekloplastikovih-trub-s-trubami-iz-drugih-materialov/> (date of access: 12/27/21). / Gruk A. G. Sravnenie stekloplastikovykh trub s trubami iz drugikh materialov // Ofitsialnyi sait kompanii ATTIKA. - 2017. - 22 marta [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://attikarus.ru/2017/03/22/207-sravnenie-stekloplastikovih-trub-s-trubami-iz-drugih-materialov/> (data obrashcheniia: 27.12.21).
11. Oil and Gas // Official website of the company “Future Pipe Industries”. – 2022. [Electronic resource]. Access mode: <https://futurepipe.com/sectors/oil-gas/> (date of access: 12/27/21).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000